

KUNJUT O‘SIMLIGI URUG‘INI MAKRO VA MIKROBIOGEN ELEMENTAR TARKIBINING TAHLILI

1. D.R.Tojiboyev

2. B.O.No‘monov

1. Qo‘qon DPI, Kimyo kafedrasi doktoranti,

2. Qo‘qon DPI, Kimyo kimyo fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7746415>

Axoli istemoli uchun o‘simliklardan olinadigan maxsulotlarni inson salomatligiga salbiy ta‘sirini kamaytirish maqsadida, yetishtiriladigan o‘simliklar urug‘lari biokimyoviy va elementar tarkibini o‘rganish hamda tahlil qilish zarur amaliy ishlardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda istemol moylari orasida, sifati va inson salomatligiga foydaliligi jihatidan kunjut urug‘i moyi yetakchi o‘rinlarni egallaydi. Shunday ekan kunjut o‘simligining urug‘i tarkibidagi makro va mikrobiogen elementlarning o‘rganish o‘simlikdan olinadigan maxsulotlarning sifat darajasini qay darajada yuqori ekanligini aniqlashda dasturi amal bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekistonda kunjut qadimdan ekiladigan asosiy moyli ekinlardan biri. Afrika Kunjutning vatani hisoblanadi. O‘zbekistonga kunjut Panjob (Pokiston) orqali kirib kelgan. Markaziy Osiyo mamlakatlarida keng tarqalgan. Madaniy yoki Hind kunjuti — *Sesamum indicum L.* bir yillik o‘simlik. Kunjutsimonlar oilasiga mansub. Uning 19 turi ma‘lum bo‘lib ekiladigan hamma navlar madaniy kunjut turiga kiradi.

Kunjut urug‘ida moy miqdori 48-65%, oqsil 16-19 %, eriydigan uglevodlar esa 15,7-17,5%ni tashkil etadi. Sovuq press usulida olingan moydan qolgan qoldiq kunjarasi tarkibida 40 % oqsil, 8% yog‘ saqlanadi va undan konditerlikda un sifatida foydalaniladi. Shuningdek holva tayyorlashda, chorva mollari uchun konsentrlangan oziqa sifatida foydalaniladi. Issiq presslashda hosil bo‘lgan 100 kg kunjarasida 132 o.b. saqlanadi [1].

Kunjut sur tuproqli, unumdor, don-dukkakli ekinlardan bo‘shagan yerdarda mo‘l hosil beradi. O‘suv davrida 2-3 marta kultivatsiya qilinadi, ikki marta har gektaga 40-50 kg dan azot berib qo‘shimcha oziqlantiriladi. Gullashiga qadar 1-2 marta, gullash davrida 2 marta suv beriladi [2]. Hozirgi kunda O‘zbekiston hududida Qora shaxzoda, Toshkentskiy-122, Sadaf, Seraxs 470, Kubanets 55 nomli kunjut navlari yetishtiriladi[3].

Tajriba obyekti sifatida Farg‘ona viloyati Uchko‘prik tumani “Dilnoza-Dilshoda” fermer xo‘jaligida yetishtirilgan Toshkentskiy-122 navi tanlab olindi. Kunjut urug‘larining makro va mikrobiogen elementar tarkibi induktiv bog‘langan argon plazmali mass-spektometriya usulida [4] o‘rganildi (1- va 2-jadvallar).

1-jadval

Kunjut urg‘ tarkibidagi makrobiogen elementlar miqdori
(massa ulushga nisbatan %)

Makrobiogen elementlar	O‘rganilgan kunjut uru‘gi tarkibi	Adabiyotlarda keltirilgan ma‘lumotlar
K	0,959688	0,497
P	1,44422	0,72
Ca	3,4054	1,474
Mg	0,81843	0,54

S	0,991677	0,169
Na	0,21859	0,075
Si	0,0636	0,199

Olingan natijalar kunjut urug'i tarkibida aniqlangan kremniy elementidan tashqari barcha elementlar miqdoriy jihatdan yuqori ekanligini ko'rsatadi. Natriy, kaliy, kalsiy, fosfor, va magniy elementlari deyarli ikki barobarga, oltingugurt elementi esa deyarli o'n barobarga yuqori.

2-jadval

Kunjut urug'i tarkibidagi mikrobiogen elementlarning miqdori
(massa ulushga nisbatan %)

Mikrobiogen elementlar	O'rganilgan kunjut uru'gi tarkibi	Adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlar
Fe	0,01038	0,0016
Zn	0,00016	0,001023
Mn	0,00022	0,0001427
B	-	0,0037
Al	0,001956	0,005
Cu	7,55 ⁻⁵	0,1457
Ni	3,2 ⁻⁵	0,019
Mo	7 ⁻⁷	0,0015
Co	2 ⁻⁶	0,0002
Sr	0,00037	0,0017
Cr	0,00041	0,00058
Se	2 ⁻⁷	0,00344

Miqdoriy jihatdan mikrobiogen elementlardan rux, mis, nikel, molibden, kobolt, va selen elementlari adabiyotlarda keltirilgan miqdoriy ko'rsatkichlardan sezilarli darajada kam miqdorda uchradi. O'rganilgan namunalarda organizmga salbiy ta'siri tufayli sertifikatlash idoralari tomonidan nazorat qilinadigan og'ir metallar miqdori me'yoriy ko'rsatkichlardan yuqori emasligi aniqlandi [5].

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki Farg'ona viloyati mintaqasida yetishtirilgan kunjut o'simligi urug'ining tarkibi boshqa mintaqalarda yetishtirilgan kunjut urug'laridan makrobiogen elementlarga boyligi jihatidan ajralib turadi. Shuningdek mikrobiogen elementlar miqdoriy jihatidan ham qolishmaydi. Farg'ona viloyati mintaqasida yetishtirilgan kunjut urug'ining makrobiogen elementlarga boyligi kelgusida oziq-ovqat sanoatida hamda turli kompozitsion ozuqa mahsulotlarini tayyorlashda keng foydalanish uchun asos bo'ladi.

References:

1. R.O.Oripov, N.X.Xalilov "O'simlikshunoslik" Toshkent-2007.
2. <https://www.agro.uz/>
3. O.Yoqubjonov, S.Tursunov "O'simlikshunoslik" O'quv qo'llanma, Toshkent-2008.

4. D.R.Tojiboyev, V.U.Xo'jayev, M.Yu.Isaqov "Soya o'simligi donlarini elementar tarkibining tahlili" "Kimyo va kimyo ta'limi muammolari", Qo'qon davlat pedagogika institute, 2022 yil 20 sentabr

5. Сыре и продукты пищевые. Подготовка проб минерализация для определения токсичных элементов. ГОСТ 26429-94.